

МИФОПОЭТИКА КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ ПОЭТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Рахимова Эъзозахон

Магистр 2 курса факультета искусствоведения

Аннотация: В статье разрабатывается методология исследования культуры как «текста». В связи с этим предпринимается методологическое расширение применения мифопоэтики (понимаемой в классическом смысле) для изучения такого текста. Выдвигается ряд гипотез, подтверждение которых определяется эффективностью теории ее объяснительными, прогностическими и прикладными возможностями. Приводится взаимосогласованный понятийный аппарат с определением ключевых понятий.

Ключевые слова: Культура, текст, миф, мифологема, мифопоэтика, мифопоэзия.

В современном мире с понятием «миф» нередко ассоциируются античные, библейские и другие старинные, в большинстве случаев – странные, наивные повествования о сотворении мира и человека, а также рассказы о деяниях древних, по преимуществу греческих и римских, богов и героев. Когда в обиходной речи что-либо называют «мифом», это значит, что сообщение не соответствует действительности; в мифе таким образом склонны видеть некий фантом, бесплодный вымысел, заблуждение. В действительности миф гораздо более сложный феномен, отличающийся множеством самых разных трактовок. Миф – это «практически всегда рассказ о событиях и персонажах, которые в той или иной традиции почитаются священными»¹. Часто миф – это слова самого божества, сообщенные людям через какого-либо посредника (жреца, пророка) или свидетельства о его

¹ Родина М.В. Миф и его поэтика в цикле К.С.Льюиса «Хроники Нарнии»: проблема художественной функциональности. Автореферат. ТГУ им.Г.Р.Державина. Тамбов, 2015.

деяниях. Они передаются от поколения к поколению специальными хранителями сакрального знания, назначение которых состоит в том, чтобы следить за сохранностью священного текста, считающегося каноническим и противостоящего апокрифическим сочинениям, которые могут признаваться подлинными в другой конфессиональной группе. Язык мифа в таком случае понимается как язык, на котором обращается к людям Бог. Именно этим объясняется столь огромная культурная значимость т.н. «священных языков», которые являются «материнскими» для тех или иных мифов. В их числе – санскрит, арабский, греческий, латынь, иврит и многие другие. Отсюда и всевозможные споры о том, возможен ли адекватный перевод мифа на иные языки. В этой связи можно охарактеризовать миф как своего рода мировоззренческий отпечаток.

Миф представляет собой отождествление реального и идеального. Он предшествовал развитым формам религии, художественному творчеству, философским категориям и научным теориям. Философия мифологии представляет собой «рефлексию над основаниями мифотворчества», её задача – выявление всеобщих условий мифотворческой деятельности².

С нашей точки зрения, термин «мифопоэтика» возник из намерения подчеркнуть различие между архаическим мифом, художественность которого бессознательна и потому выпадает из сферы внимания литературоведения; и мифом, органически внедрившимся в структуру литературного произведения, рассуждать о поэтике которого исследователь имеет полное право. Однако при определении границ мифопоэтической сферы необходимо учитывать содержательность формы литературного произведения, а, значит, и возможность включения в область мифопоэтики не только системы средств выражения индивидуального творческого сознания художника, но и форм поэтического воплощения бессознательного.

² Игнатъева С.В. Школы и направления изучения мифов и мифопоэтики в XX в. Автореферат. МГУ им.М.Ломоносова. М. 2015.

В конце XIX – начале XX веков происходит «возрождение», новое возвращение к мифологии; особенно активно ремифологизация начинается в первые десятилетия XX века. Этот процесс был обусловлен возникшим на рубеже XIX – XX веков кризисом исторического сознания, причинами которого во многом стали социальные и политические изменения в обществе, научные открытия и технический прогресс. Старые понятия, регулировавшие общественную и личную жизнь человека, в этот период времени переосмысливаются, остро встает вопрос о самоопределении индивида, его роли в истории и обществе, о неких незыблемых началах в человеке. Проблемы мифотворчества становятся злободневными в связи с возрождением мифа в культуре и многообразием его проявления в философии, науке, искусстве, политике. Вследствие чего философия мифологии, предметом изучения которой является специфическая деятельность человеческого сознания, приводящая к созданию системы мифов, получает новый импульс развития.

С момента утраты непосредственной веры в события, изложенные в мифе, все мифологические образы и сюжеты превращаются в явления эстетического порядка, и именно на этом рубеже заканчивает свое существование архаический миф, и появляется новое образование - «мифопоэзия». Этот термин был введен англоамериканской школой мифологической критики (Р. Фрай, М. Бодкин, Г. Слокхвер) и получил широкое распространение в западноевропейском литературоведении. В ряде случаев исследователи прибегают и к другим терминам: «мифологизм», «мифотворчество», «вторичная мифологизация», «неомифологизм», «мифореставрация», «вторичная семиотизация». Но все эти определения лишь констатируют наличие разных форм проявления мифа в художественной литературе, оставляя за другими исследователями право экспериментировать в области терминологии, обозначающей характер взаимодействия мифа и литературы.

В целом, до начала XX века в истории культуры доминировало представление о мифе, как особом типе мировоззрения, присущем преимущественно архаическим культурам. Миф исследовался как продукт человеческого воображения на начальных стадиях эволюции культуры. М.Мюллер, А.Кун, В.Вунд, Э.Тайлор, Дж.Фрезер рассматривали миф главным образом как донаучный, наивный способ объяснения первобытным человеком окружающего мира, что преодолевалось в связи с появлением научного познания.

Первая из них, вдохновлённая исследованиями Я.Гримма и не порвавшая полностью с романтическими традициями (немецкие учёные А.Кун, В.Шварц, В.Манхардт, английский – М.Мюллер, русские – Ф.И.Буслаев, А.Н.Афанасьев, А.А.Потебня и др.), опиралась на успехи научного сравнительно-исторического индоевропейского языкознания и ориентировалась на реконструкции древнеиндоевропейской мифологии посредством этимологических сопоставлений в рамках индоевропейских языков. М.Мюллером была создана лингвистическая концепция возникновения мифов в результате «болезни языка»: первобытный человек обозначал отвлечённые понятия через конкретные признаки посредством метафорических эпитетов, а когда первоначальный смысл последних оказывался забыт или затемнён, то в силу этих семантических сдвигов и возникал миф. Сами боги представлялись М.Мюллеру преимущественно солярными символами, тогда как А.Кун и В.Шварц видели в них образное обобщение метеорологических (грозовых) явлений.

Мифология отождествлялась таким образом со своего рода рациональной «первобытной наукой». С развитием культуры мифология как бы полностью лишалась сколько-нибудь самостоятельного значения, сводилась к ошибкам и пережиткам, к только лишь наивному, донаучному способу объяснения окружающего мира. Но такой подход, внешне ставивший изучение мифологии на строго научную почву и создававший впечатление исчерпывающего

объяснения мифа, был, по существу, и его полным развенчанием. Серьёзные коррективы в тэйлоровскую теорию анимизма внёс Дж.Фрейзер, вышедший из английской антропологической школы и противопоставивший анимизму магию, в которой видел древнейшую универсальную форму мировоззрения. Миф для Дж.Фрезера всё больше выступал не в качестве сознательной попытки объяснения окружающего мира, а просто как слепок отмирающего магического ритуала, обряда. Дж. Фрезер оказал большое влияние на науку о мифе не только тезисом о приоритете ритуала над мифом, но в гораздо большей степени исследованиями мифов, связанных с аграрными календарными культами «умирающих» и «воскресающих» богов.

Центральными проблемами важнейших исследований в XX в. в области изучения мифологии становятся не столько вопросы о функциональном значении мифологии, её соотношении с религией, наукой и ритуалом, сколько проблемы специфики мифологического мышления. Постепенно отходит на второй план понимание мифологии как пережитка, присущего ранним стадиям культурного развития человечества. Вместо этого ученые начинают выявлять постоянное присутствие мифологических образов в культурах развитых обществ.

Использованная литература:

1. Родина М.В. Миф и его поэтика в цикле К.С.Льюиса «Хроники Нарнии»: проблема художественной функциональности. Автореферат. ТГУ им.Г.Р.Державина. Тамбов, 2015.
2. Игнатьева С.В. Школы и направления изучения мифов и мифопоэтики в XX в. Автореферат. МГУ им.М.Ломоносова. М. 2015.